

RAQAMLI TA'LIM MUHITIDA TASVIRIY SAN'AT FANLARIDAN TALABALAR MUSTAQIL TA'LIM FAOLIYATINI TASHKIL ETISH METODIKASINI TAKOMILLASHTIRISH

Muratov Xusan Xolmuratovich

Chirchiq davlat pedagogika universiteti p.f.f.d. (PhD), dotsent

<https://doi.org/10.5281/zenodo.15657824>

Annotatsiya. Ushbu maqolada raqamli transformatsiyalar davrida oliy ta'lim tizimida tasviriy san'at fanlarini o'qitishning dolzarb masalalari, xususan, talabalarning mustaqil ta'lim faoliyatini samarali tashkil etish metodikasi ko'rib chiqiladi.

Kalit so'zlar: raqamli ta'lim, mustaqil ta'lim, elektron o'quv qo'llanma, interaktiv metodlar, pedagogik texnologiyalar, vizualizatsiya, geymifikatsiya, STEAM, feedback, innovatsiya.

Аннотация. В данной статье рассматриваются актуальные вопросы преподавания изобразительного искусства в системе высшего образования в эпоху цифровых трансформаций, в частности, методика эффективной организации самостоятельной учебной деятельности студентов.

Ключевые слова: цифровое образование, самостоятельное обучение, электронное учебное пособие, интерактивные методы, педагогические технологии, визуализация, геймификация, STEAM, обратная связь, инновации.

Abstract. This article discusses topical issues of teaching fine arts in the higher education system during the era of digital transformations, in particular, the methodology for effectively organizing students' independent learning activities.

Keywords: digital education, independent learning, electronic textbook, interactive methods, pedagogical technologies, visualization, gamification, STEAM, feedback, innovation.

Raqamli transformatsiya jarayonlari zamonaviydunyoda ta'lim paradigmasini o'zgartirib, an'anaviy o'qitish usullaridan noan'anaviy ko'rinish kasb etmoqda. Nazariy va amaliy bilimlarni zamonaviy pedagogik texnologiyalar integratsiyasida qo'llash orqali individual yondashuv asosida mustaqil ravishda ta'lim samaradorligini oshirish bugungi kunning muhim masalalaridan bo'lib qolmoqda.

Respublikamizda ham ta'lim sohasini modernizatsiya qilish, uning sifatini xalqaro standartlar darajasiga ko'tarish uchun keng ko'lamli texnologiyalar amalga oshirilmoqda. O'zbekiston Respublikasi Prezidentining 2020-yil 6-noyabrdagi "Ta'lim-tarbiya tizimini yanada takomillashtirishga oid qo'shimcha chora-tadbirlar to'g'risida"gi PQ-4884-sonli Qarori, 2019-yil 8-oktyabrdagi "O'zbekiston Respublikasi oliy ta'lim tizimini 2030 yilgacha rivojlantirish konsepsiyasini tasdiqlash to'g'risida"gi PF-5847-sonli Farmoni kabi qator normativ-huquqiy hujjatlarda dasturiy ta'minotni ta'lim jarayoniga keng joriy etish, elektron ta'lim resurslarini ishlab chiqish, masofaviy ta'lim vositalarini yaxshilash va pirovardida ta'lim sifatini oshirish ustuvor vazifalar sifatida belgilangan. Bu hujjatlar mamlakatimizda raqamli ta'lim muhitini shakllantirish va talabalarning mustaqil ishlarini innovatsion yondashuvlar asosida tashkil etish uchun mustahkam zamin yaratmoqda.

Biroq, tasviriy san’at fanlarini o’qitishda, ayniqsa, talabalar mustaqil ta’limini tashkil etishda bir qator muammolar saqlanib qolmoqda. Ko’pchilik oliy ta’lim muassasalarida tasviriy san’at fanlari asosan an’anaviy ma’ruza va amaliy mashg’ulotlar shaklida olib boriladi, bu esa talabalarning mustaqil ijodiy izlanishiga yetarlicha imkoniyat bermaydi. Talabalarning mustaqil ishlashi uchun zamonaviy, interaktiv va sifatli elektron o’quv materiallari, virtual laboratoriyalar, onlayn ustaxonalarning yetishmasligi kuzatiladi. Mustaqil ta’lim uchun aniq metodik ko’rsatmalar, rag’batlantiruvchi mexanizmlar va qiziqarli topshiriqlarning kamligi talabalarning motivatsiyasini pasaytiradi. Mustaqil ishlarni baholashda subyektivlik holatlari uchrab turadi, shaffof va avtomatlashtirilgan baholash tizimlariga ehtiyoj mavjud. Ayrim OTMlarda mustaqil ta’lim topshiriqlarini baholash umuman inobatga olinmaydi. Ba’zi pedagog-kadrlar tomonidan zamonaviy raqamli texnologiyalarni o’quv jarayoniga tatbiq etishda qiyinchiliklar kuzatilmoqda.

Ushbu muammolarni bartaraf etishda tasviriy san’at fanlari uchun maxsus ishlab chiqilgan, interaktiv va innovatsion pedagogik texnologiyalarga asoslangan elektron o’quv qo’llanmalar muhim o’rin tutadi. Bunday qo’llanmalar talabalarni nafaqat bilim bilan qurollantiradi, balki ularning ijodiy salohiyatini ro’yobga chiqarish, mustaqil fikrlash va o’z-o’zini rivojlantirish ko’nikmalarini shakllantirishga xizmat qiladi.

Raqamli ta’lim muhitida talabalar mustaqil faoliyatini tashkil etish masalalari ko’plab xorijiy va mahalliy olimlar tomonidan tadqiq etilgan. Xususan, R.E.Mayerning multimedia ta’limi nazariyasi raqamli o’quv materiallarini samarali ishlab chiqish uchun asos bo’lib xizmat qiladi. U vizual va verbal axborotni birgalikda taqdim etishning kognitiv jarayonlarga ijobiy ta’sirini asoslab bergan. J. Hattie o’zining “Visible Learning” asarida teskari aloqaning (feedback) o’quv jarayonidagi eng samarali omillardan biri ekanligini ta’kidlaydi. S. Papert konstruksionizm nazariyasi orqali o’quvchilarning faol yaratuvchanlik asosida bilim olishlarini ilgari surgan bo’lsa, K. Kapp, S. Deterding kabi olimlar ta’limda geymifikatsiyadan foydalanishning motivatsion va kognitiv afzalliklarini tadqiq qilishgan. STEAM (Science, Technology, Engineering, Arts, Mathematics) yondashuvi G. Yakman tomonidan fanga kiritilgan bo’lib, fanlararo integratsiya orqali ijodiy va tanqidiy fikrlashni rivojlantirishga qaratilgan.

O’zbekistonlik olimlardan N.A.Muslimov, N.Sayidahmedov, U.N.Begimqulov, O.A.Qo’ysinov, F.M.Sadikova, R.J.Qodirova S.Mamatqulov va boshqalar o’z tadqiqotlarida pedagogik texnologiyalar, elektron ta’lim resurslari, masofaviy o’qitish va mustaqil ta’limni tashkil etishning turli jihatlarini yoritib berishgan. Biroq, aynan tasviriy san’at yo’nalishida, talabalarning mustaqil ta’limini zamonaviy raqamli vositalar, xususan, interaktiv, geymifikatsiyalashgan, STEAM elementlarini o’z ichiga olgan va avtomatlashtirilgan baholash imkoniyatiga ega elektron qo’llanmalar orqali tashkil etish metodikasini kompleks o’rganish va amaliyotga joriy etish bo’yicha tadqiqotlarga ehtiyoj saqlanib qolmoqda.

Yuqorida keltirilgan muammolarni ijobiy yechimi sifatida biz oliy pedagogik ta’limning tasviriy san’at va muhandislik grafikasi ta’lim yo’nalishi talabalari uchun ishlab chiqilgan “Tasviriy san’at. Mustaqil ta’lim” nomli elektron qo’llanmasini metodik tizim sifatida taqdim etamiz.

Ushbu elektron qo’llanma tasviriy san’at fanlaridan (rangtasvir, grafika, kompozitsiya, san’at tarixi va nazariyasi va h.k.) talabalarning mustaqil ta’lim olishlarini faollashtirish, o’quv materiallarini optimallashtirish, ta’lim jarayonini modernizatsiyalash va raqamlashtirish maqsadida yaratilgan.

Qo‘llanma interaktiv va interfaol metodlar hamda zamonaviy pedagogik texnologiyalar integratsiyasiga asoslangan bo‘lib, quyidagi asosiy komponentlar va imkoniyatlarni o‘zida mujassam etgan:

Har bir mavzu bo‘yicha nazariy ma‘lumotlar qisqa, lo‘nda, tushunarli tilda bayon etilgan. Matnlar yuqori sifatli illustratsiyalar, reproduksiyalar, sxemalar, infografikalar va qisqa videodarslar bilan boyitilgan. Bu materiallar statik emas, balki dinamik elementlar (masalan, animatsiyali tushuntirishlar, interaktiv jadvallar) bilan to‘ldirilgan. Uning ahamiyati shundaki tasviriy san’atda vizual idrok etish asosiy rol o‘ynaydi. Sifatli vizual materiallar talabalarning mavzuni tez va chuqur o‘zlashtirishiga, estetik didining shakllanishiga yordam beradi. Dinamik elementlar esa diqqatni jamlashga va murakkab jarayonlarni oson tushunishga ko‘maklashadi. Natijada talabalarning nazariy bilimlarni o‘zlashtirish samaradorligi ortadi, fanga bo‘lgan qiziqishi kuchayadi.

Qo‘llanmada “drag-and-drop” usulidagi mashqlar, virtual palitrada rang aralashtirish, kompozitsiya elementlarini joylashtirish, san’at asarlarini qismlarga ajratib tahlil qilish kabi interfaol topshiriqlar mavjud. Shuningdek, ma‘lum bir uslubda eskiz chizish, berilgan mavzuda ijodiy ish yaratish kabi amaliy topshiriqlar ham yuklanib, o‘qituvchi tomonidan tekshirilishi mumkin. Bunday topshiriqlar talabalarni passiv tinglovchidan faol ishtirokchiga aylantiradi. Ular o‘rgangan bilimlarini darhol amalda sinab ko‘rish, xato qilish va xatolarini tuzatish imkoniyatiga ega bo‘ladilar. Bu esa amaliy ko‘nikmalarning samarali shakllanishiga olib keladi. Natijada talabalarning amaliy ko‘nikmalari rivojlanadi, ijodiy fikrlashi faollashadi, muammoni hal etish qobiliyati oshadi.

O‘quv jarayonini qiziqarli va rag‘batlantiruvchi qilish maqsadida ball to‘plash tizimi, yutuq nishonlari (badges), reytinglar, virtual sovrinlar, qiyinlik darajasi ortib boruvchi bosqichlar kabi geymifikatsiya elementlari joriy etilgan. Masalan, ma‘lum bir bo‘limni muvaffaqiyatli yakunlagan talaba “Sertifikat”ni qo‘lga kiritishi mumkin. Geymifikatsiya talabalarning ichki motivatsiyasini kuchaytiradi, o‘quv jarayoniga sho‘ng‘ish hissini beradi, sog‘lom raqobat muhitini yaratadi va muntazam shug‘ullanishga undaydi. Natijada talabalarning o‘quv faolligi va darsga qatnashish darajasi oshadi, fanni o‘zlashtirishga bo‘lgan ishtiyoqi kuchayadi.

Elektron qo‘llanmadagi ayrim topshiriqlar va loyihalar tasviriy san’atni boshqa fanlar – tabiiy fanlar (masalan, yorug‘lik va rang optikasi), texnologiya (grafik dizayn dasturlari, 3D modellashtirish), ona tili (to‘g‘ri yozish qoidalari, fikrni to‘g‘ri ifodalay olish ko‘nikmalari, orfografik, stilistik mukammallik) va kompozitsiya (proporsiya, simmetriya, oltin kesim), falsafa (falsafiy, obrali tafakkur) bilan bog‘lashga qaratilgan. STEAM yondashuvi talabalarning fanlararo tafakkurini rivojlantiradi, ularga olamning yaxlit manzarasini ko‘rishga yordam beradi va olingan bilimlarni turli sohalarida ijodiy qo‘llash imkoniyatini beradi. Bu esa kelajakda raqobatbardosh mutaxassis bo‘lib yetishishlari uchun muhimdir. Natijada talabalarning tanqidiy va tizimli fikrlash qobiliyati, muammolarga nostandart yechim topish ko‘nikmalari rivojlanadi, fanlararo aloqadorlikni tushunishlari chuqurlashadi.

Qo‘llanmada ikki turdagi teskari aloqa mexanizmi mavjud. Testlar, ayrim interaktiv mashqlar (masalan, to‘g‘ri javobni tanlash, moslashtirish) natijalari bo‘yicha tizim tomonidan darhol va avtomatik tarzda beriladigan xabarlar (to‘g‘ri/noto‘g‘ri, tushuntirishlar). Talabalar tomonidan yuklangan ijodiy ishlar, eskizlar, loyihalar o‘qituvchi tomonidan individual tarzda tekshirilib, yozma yoki audio/video formatda batafsil tahlil, tavsiya va yo‘l-yo‘riqlar beriladi. Qo‘llanmada buning uchun maxsus interfeys (kommunikatsiya maydoni) yaratilgan. Samarali teskari aloqa talabaning o‘z bilim darajasini, kuchli va zaif tomonlarini anglashiga, xatolarini tahlil qilib, ularni bartaraf etishiga yordam beradi. Bu o‘quv jarayonining muhim boshqaruvchi

elementi hisoblanadi. Natijada talabalarning o‘z-o‘zini nazorat qilish va refleksiya ko‘nikmalari rivojlanadi, o‘quv materialini o‘zlashtirish sifati oshadi, o‘qituvchi bilan samarali muloqot o‘rnatiladi.

Nazariy bilimlarni tekshirish uchun mo‘ljallangan testlar (ko‘p tanlovli, moslashtirish, to‘g‘ri/noto‘g‘ri kabi) natijalari tizim tomonidan avtomatik ravishda hisoblanadi va baholanadi. Bu baholar elektron jurnalga qayd etiladi. Amaliy va ijodiy ishlar esa o‘qituvchi tomonidan belgilangan mezonlar asosida baholanib, umumiy reytingga qo‘shiladi. Avtomatik baholash o‘qituvchining vaqtini tejaydi, baholash jarayonining shaffofligi va obyektivligini oshiradi. Talabalar o‘z natijalarini darhol bilib, keyingi harakatlarini rejalashtirishlari mumkin. Natijada baholash jarayoni optimallashtadi, talabalarning o‘zlashtirish darajasi bo‘yicha tezkor va obyektiv ma‘lumot olinadi, o‘qituvchining pedagogik yuklamasi kamayadi.

Ushbu elektron qo‘llanmaning asosiy maqsadi – ta‘limni va talabani faollashtirish, o‘quv manbalarini optimallashtirish, mustaqil ta‘limni modernizatsiyalash va raqamlashtirish orqali tasviriy san‘at sohasida yuqori malakali, ijodkor va raqobatbardosh kadrlar tayyorlashga hissa qo‘shishdan iborat. Bu maqsadga erishish uchun qo‘llanmada quyidagi tamoyillarga amal qilingan:

- Talabaning individual o‘rganish sur‘ati, qiziqishlari va ehtiyojlari hisobga olingan.
- O‘quv jarayoni zerikarli emas, balki qiziqarli va faol ishtirokni talab qiladigan tarzda tashkil etilgan.
- Nazariy bilimlar amaliy ko‘nikmalar bilan mustahkamlangan.
- Baholash mezonlari, o‘quv materiallari va topshiriqlar talabalar uchun ochiq va tushunarli. Mazkur elektron o‘quv qo‘llanma ochiq manba (open source) sifatida taqdim etilgani ham buning yaqqol dalilidir.
- Barcha materiallar, topshiriqlar va testlar an‘anaviy qoliplardan chetga chiqqan holda, ijodiy va innovatsion tarzda shakllantirilgan.

Mazkur elektron manbaning amaliyotga keng joriy etilishi O‘zbekistonda tasviriy san‘at ta‘limi sohasidagi mavjud muammolarni hal etishda, o‘quv jarayonini faollashtirishda, resurslarni optimallashtirishda va mustaqil ta‘limni zamonaviy talablar asosida modernizatsiyalashda muhim qadam bo‘ladi. Kelgusida bunday innovatsion resurslarni yanada takomillashtirish, ularni boshqa fanlar uchun ham yaratish va o‘quv jarayoniga keng tatbiq etish maqsadga muvofiqdir.

FOYDALANILGAN ADABIYOTLAR

1. O‘zbekiston Respublikasi Prezidentining 2020-yil 6-noyabrdagi “Ta‘lim-tarbiya tizimini yanada takomillashtirishga oid qo‘shimcha chora-tadbirlar to‘g‘risida”gi PQ-4884-sonli Qarori. <https://lex.uz/docs/-5085887>.
2. O‘zbekiston Respublikasi Prezidentining 2019-yil 8-oktyabrdagi “O‘zbekiston Respublikasi oliy ta‘lim tizimini 2030 yilgacha rivojlantirish konsepsiyasini tasdiqlash to‘g‘risida”gi PF-5847-sonli Farmoni. <https://lex.uz/docs/4545884>.
3. Mayer, R. E. (2009). *Multimedia learning (2nd ed.)*. Cambridge University Press. <https://drive.google.com/file/d/1UQKDYfgoNjHuPZp62t-yckVdDa-VMRXYC/view>.
4. Mayer, R. E. (Ed.). (2014). *The Cambridge handbook of multimedia learning (2nd ed.)*. Cambridge University Press.
5. Hattie, J. (2009). *Visible learning: A synthesis of over 800 meta-analyses relating to achievement*. Routledge.

https://inspirasifoundation.org/wp-content/uploads/2020/05/John-Hattie-Visible-Learning_-A-synthesis-of-over-800-meta-analyses-relating-to-achievement-2008.pdf.

6. Kapp, K. M. (2012). *The gamification of learning and instruction: Game-based methods and strategies for training and education*. John Wiley & Sons. <https://oceanofpdf.com/authors/karl-m-kapp/pdf-epub-the-gamification-of-learning-and-instruction-game-based-methods-and-strategies-for-training-and-education-download/>.
7. Deterding, S., Dixon, D., Khaled, R., & Nacke, L. (2011, September). From game design elements to gamefulness: defining "gamification". In *Proceedings of the 15th international academic MindTrek conference: Envisioning future media environments* (pp. 9-15). https://www.researchgate.net/publication/230854710_From_Game_Design_Elements_to_Gamefulness_Defining_Gamification.
8. Yakman, G. (2008). *STEAM Education: An overview of creating a model of integrative education*. https://www.researchgate.net/publication/327351326_STEAM_Education_an_overview_of_creating_a_model_of_integrative_education
9. Муслимов Н.А. Бўлажак касб таълими ўқитувчиларини касбий шакллантириш. Монография. – Т.: Фан, 2004. – 128 б.
10. Сайидахмедов Н. Янги педагогик технологиялар. – Тошкент: Молия, 2003. – 172 б.
11. Begimkulov U.Sh. Pedagogik ta’limda zamonaviy axborot texnologiyalarini joriy etishning ilmiy-nazariy asoslari. Monografiya. -T.: Fan, 2007.
12. Кўйсинаов О.А. Касб таълими йўналиши бакалавр ўқитувчиларни тайёрлашда мустақил таълимнинг илмий - методик асослари. Пед. фан. номз. илмий даражасини олиш учун ёзилган диссертация. – Т., 2008.
13. Садикова Ф.М., Хошимова.А. Олий таълим муассасаси талабаларининг мустақил таълимлари самарадорлигини ошириш бўйича методик қўлланма // Услугий қўлланма. Тошкент, ТИМИ 2009 йил.
14. Qadirova R. J., Mustaqil ta’limni tashkil qilish metodlari // *Oriental renaissance: Innovative, educational, natural and social sciences*, vol. 2, no. 3, 2022, pp. 507-513.
15. Маматкулов С. Мустақил таълим: тадқиқот, хорижий тажриба ва тавсиялар. Методик қўлланма. – Тошкент: “Sano-Standart”, 2023. – 32 б.
16. Muratov X.X. Tasviriy san’at. Mustaqil ta’lim. Elektron o’quv qo’llanma (O’zbekiston Respublikasi Oliy ta’lim, fan va innovatsiyalar vazirligining 2023-yil 29-maydagi 232-sonli buyrug’i, 232-356-raqamli guvohnoma). <https://fineart.cspu.uz/2024/15/>.